

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА ПРИ ГРЫЖАХ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ

Азимов У.М., Наврузов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассматриваются современные подходы к изучению морфологических изменений межпозвоночных дисков в различных отделах позвоночного столба у молодых пациентов с межпозвоночными грыжами. Особое внимание уделено сравнительному анализу морфологических характеристик в шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника. Рассматриваются методы диагностики, включая МРТ и гистологические исследования, а также подходы к лечению и профилактике. Подчёркивается значимость ранней диагностики и понимания патогенеза заболевания.

Ключевые слова: межпозвоночная грыжа, морфология, позвоночный столб, шейный отдел, поясничный отдел, МРТ, молодые пациенты

CURRENT ASPECTS OF MORPHOLOGICAL STUDY OF THE INTERVERTEBRAL DISCS OF VARIOUS DIVISIONS OF THE VERTEBRUM DURING HERNIAS IN YOUNG PATIENTS

Azimov U.M., Navruzov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article explores current approaches to the study of morphological changes in intervertebral discs across different regions of the spine in young patients with intervertebral hernias. Special attention is paid to the comparative analysis of morphological characteristics in the cervical, thoracic, and lumbar spine. Diagnostic methods, including MRI and histological studies, are discussed, along with treatment and prevention strategies. The importance of early diagnosis and understanding of the disease pathogenesis is emphasized.

Keywords: intervertebral hernia, morphology, spinal column, cervical spine, lumbar spine, MRI, young patients

УМУРТҚА ПОҒОНАСИ ТУРЛИ БЎЛИМЛАРИНИНГ УМУРТҚАЛАРАРО ДИСКЛАРИНИ МОРФОЛОГИК ЎРГАНИШНИНГ ДОЛЗАРБ ЖИҲАТЛАРИ

Азимов У.М., Наврузов Р.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада ёш беморларда орқа умуртқа дисклари чурраси билан боғлиқ турли бўлимларида юз берадиган морфологик ўзгаришларни ўрганишининг замонавий ёндашувлари кўриб чиқилади. Асосий эътибор бўйин, кўкрак ва бел соҳаларидаги морфологик хусусиятларнинг қиёсий таҳлилига қаратилган. Диагностика усуллари, жумладан, МРТ ва гистологик тадқиқотлар, шунингдек даволаш ва профилактика ёндашувлари баён этилади. Касалликнинг патогенезини эрта аниқлаш ва тушуниш муҳимлиги таъкидланади.

Калит сўзлар: диски чурраси, морфология, умуртқа погонаси, бўйин соҳаси, бел соҳаси, МРТ, ёш беморлар

Введение. Межпозвоночные грыжи — одна из наиболее распространённых патологий позвоночника, встречающаяся не только у лиц среднего и пожилого возраста, но всё чаще диагностируемая у молодых людей. Наиболее подвержены поражению шейный и поясничный отделы позвоночного столба. Изучение морфологических изменений диска в разных отделах позвоночника имеет ключевое значение для понимания механизмов заболевания, его диагностики и лечения.

Морфология межпозвоночного диска. Межпозвоночный диск состоит из студенистого ядра, фиброзного кольца и замыкательных пластинок. В норме он выполняет функцию амортизации, гибкости и распределения нагрузки на позвоночник. При развитии грыжи происходят дегенеративные изменения: снижение гидратации ядра, повреждение фиброзного кольца и смещение ядра за его пределы.

Шейный отдел: грыжи чаще возникают на уровнях C5–C6 и C6–C7, нередко сопровождаются корешковым синдромом, головными болями, онемением конечностей.

Грудной отдел: патологии встречаются реже, чаще протекают бессимптомно.

Поясничный отдел: наиболее частое место локализации грыж, особенно уровни L4–L5 и L5–S1. Характерны боли, иррадирующие в нижние конечности (ишиас).

Методы диагностики. МРТ — основной неинвазивный метод визуализации структуры дисков.

Гистологические методы позволяют оценить клеточный состав и состояние тканей.

Иммуногистохимические исследования применяются для изучения клеточной дегенерации и воспалительных процессов.

Морфологические изменения межпозвоночных дисков при грыжах у молодых пациентов существенно варьируют в зависимости от отдела позвоночника. 1 табл.

Таблица 1.

Гистологические признаки дегенерации межпозвоночного диска у молодых пациентов

Показатель	Норма	При грыже (до 30 лет)
Клеточность ядра	Высокая (много хондроцитов)	Умеренное снижение
Коллаген II типа	Преобладает	Снижен
Коллаген I типа	Низкий уровень	Повышен (признак фиброза)
Агрекан	Высокий	Умеренно снижен
Металлопротеиназы (MMPs)	Незначительное количество	Повышенная экспрессия
Апоптоз клеток	Практически отсутствует	Активный
Воспалительные цитокины (IL-1 β , TNF- α)	Низкий уровень	Повышен

В шейном отделе позвоночника наблюдается умеренное снижение гидратации студенистого ядра, что приводит к частичной потере эластичности. Фиброзное кольцо часто повреждается изнутри, формируя внутренние трещины и предрасполагая к образованию небольших протрузий или латерально направленных грыж. В некоторых случаях возможно развитие секвестрации, то есть отделения фрагмента ядра. В тканях диска может наблюдаться умеренная неоваскуляризация — прорастание мелких сосудов, особенно в зонах трещин, что часто сопровождается болевым синдромом.

Рис.1. Морфологическая характеристика межпозвоночных дисков шейного отдела по данным МРТ (T2-ВИ).

На представленной сагиттальной МР-томограмме шейного отдела позвоночника (T2-взвешенные изображения) визуализируются тела позвонков от уровня C2 до Th1 с чёткими, ровными контурами. Высота тел позвонков сохранена, структура костного мозга однородная, без очаговых патологических изменений. Физиологический шейный лордоз умеренно выпрямлен, что может быть связано с компенсаторной реакцией на функциональную перегрузку и начальные дегенеративные изменения межпозвоночных дисков.

Межпозвоночные диски дифференцируются на всём протяжении шейного отдела. Отмечается умеренное снижение интенсивности МР-сигнала на Т2-ВИ, что соответствует дегенеративно-дистрофическим изменениям и частичной дегидратации пульпозного ядра. Высота межпозвоночных дисков варьирует: локальное уменьшение высоты наиболее выражено на уровнях С3-С4, С4-С5 и С5-С6, что связано с формированием дорсальных грыжевых выпячиваний и протрузий. На уровнях без выраженных грыж высота дисков сохранена, что подчёркивает локальный характер дегенеративного процесса.

На уровнях С3-С4 и С5-С6 визуализируются дорсальные грыжи дисков размером до 3,3-3,8 мм, распространяющиеся в просвет позвоночного канала и оказывающие умеренное компрессионное воздействие на передние отделы дурального мешка и прилежащие участки спинного мозга. На уровне С4-С5 определяется дорсальная протрузия диска диффузного характера с умеренной деформацией переднего контура дурального мешка и локальным сужением субарахноидального пространства без признаков выраженного стеноза позвоночного канала.

Фронтальная проекция МРТ шейного отдела позвоночника позволяет детально оценить симметрию грыжевых выпячиваний, выявляет отклонения межпозвоночных дисков в боковой плоскости и наличие латеральных или фораминальных компонентов. В настоящем случае фронтальная проекция подтверждает медианно-парамедианную локализацию грыж, отсутствие выраженного латерального сдавления корешков и бокового стеноза позвоночного канала. Кроме того, фронтальная визуализация показывает, что снижение высоты межпозвоночных дисков на уровнях С3-С4, С4-С5 и С5-С6 связано с компрессией пульпозного ядра и уплощением фиброзного кольца на фоне дорсальных выпячиваний.

Спинной мозг прослеживается на всём протяжении, контуры ровные, сигнал однородный, признаков миелопатии не выявлено. Отмечается локальное уплощение передних контуров спинного мозга на уровнях грыжевых дисков, что связано с их компрессионным воздействием.

Паравертебральные мягкие ткани без патологических изменений.

Таким образом, изменения межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночника соответствуют дегенеративно-дистрофическому процессу с формированием дорсальных грыж на уровнях С3-С4 и С5-С6 и протрузии на уровне С4-С5, сопровождающихся умеренным компрессионным воздействием на дуральный мешок и спинной мозг. Различия в высоте дисков локально связаны с грыжевыми выпячиваниями и протрузиями. Фронтальная проекция позволяет уточнить симметрию поражений и исключить латеральное или фораминальное сдавление нервных структур.

Рис.2. Морфологическая характеристика межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела по данным МРТ (сагиттальная проекция. Т2-ВИ). (А-17 летней девушки и Б-18 летнего мальчика)

На сагиттальных МР-томограммах поясничного отдела позвоночника в отмеченных зонах определяются множественные внутрителовые грыжи (грыжи Шморля), формирующиеся вследствие

внедрения межпозвонкового диска через дефекты замыкательных пластинок в губчатое вещество тел позвонков.

Межпозвонковые диски на уровнях L1–L5 имеют признаки дегенеративно-дистрофических изменений различной степени выраженности: отмечается диффузное снижение интенсивности сигнала на T2-взвешенных изображениях, свидетельствующее о дегидратации пульпозного ядра, неоднородность внутренней структуры, начальные проявления фиброзной трансформации. Указанные изменения приводят к снижению эластичности дисков, уменьшению их амортизационной способности и перераспределению осевой нагрузки на замыкательные пластинки тел позвонков.

На уровне L1–L2 определяется грыжа Шморля небольших размеров, представленная ограниченным дефектом замыкательной пластинки с умеренным внедрением дискового материала в губчатое вещество тела позвонка. Контуры дефекта относительно чёткие, выраженной деформации тела позвонка не отмечается, что соответствует ранней стадии формирования внутрителовой грыжи.

На уровне L2–L3 визуализируется грыжа Шморля с более выраженным нарушением целостности замыкательной пластинки. Определяется углубление с проникновением дискового материала в тело позвонка, сопровождающееся умеренной деформацией субхондральной зоны и начальной перестройкой губчатого вещества.

На уровне L3–L4 определяется наиболее выраженная грыжа Шморля: отмечается значительное углубление дефекта, неровность и деформация замыкательной пластинки, с распространением дискового материала вглубь тела позвонка. Наблюдаются признаки хронической субхондральной перестройки, что может включать участки уплотнения (склероза) и структурной реорганизации костной ткани, указывая на длительное существование процесса и повышенную механическую нагрузку на данный сегмент.

На уровне L4–L5 также определяется грыжа Шморля, сопровождающаяся нарушением целостности замыкательной пластинки и внедрением дискового компонента в тело позвонка. Данные изменения сочетаются с выраженной дегенерацией межпозвонкового диска данного уровня (дегидратация, снижение высоты, структурная дезорганизация), что усиливает нагрузку на замыкательные пластинки и способствует прогрессированию внутрителовых дефектов.

Вокруг зон грыж Шморля на ряде уровней могут определяться признаки реактивной перестройки костной ткани: субхондральный склероз, изменение трабекулярной структуры, что отражает хроническое воздействие осевой нагрузки и микротравматизацию. В отдельных участках возможно формирование небольших зон костномозговой реакции (без выраженного отёка), характерных для длительно существующих изменений.

Выявленные изменения носят множественный, полисегментарный характер (L1–L5) с наибольшей выраженностью в среднепоясничных сегментах (L2–L4), что типично для зон максимальной биомеханической нагрузки. Формирование грыж Шморля обусловлено сочетанием факторов: дегенерации межпозвонковых дисков, снижения их гидратации, ослабления прочности замыкательных пластинок и повышенной осевой нагрузки на позвоночный столб.

С учётом возраста (17-18 лет) данные изменения имеют клинико-морфологические особенности, связанные с продолжающимся ростом и ремоделированием позвоночника:

В грудном отделе, напротив, диски долгое время сохраняют нормальную структуру. Студенистое ядро остаётся гидратированным, а случаи грыж крайне редки. При возникновении патологии морфологические изменения, как правило, слабо выражены и локализуются в наружных слоях фиброзного кольца. Смещение ядра происходит редко, секвестрация практически не встречается. Также крайне низка степень васкуляризации, что делает воспалительные осложнения в этом отделе маловероятными.

Наиболее выраженные дегенеративные изменения наблюдаются в поясничном отделе, который испытывает максимальную нагрузку. У молодых пациентов здесь чаще всего регистрируется значительное снижение гидратации ядра, вплоть до почти полного обезвоживания. Фиброзное кольцо страдает особенно сильно: в нём формируются множественные глубокие трещины, способствующие выпячиванию и выходу ядра за пределы диска. В этом отделе наиболее часто возникают массивные грыжи и случаи секвестрации, что сопровождается резким болевым синдромом и неврологическими симптомами. Неоваскуляризация выражена: в тканях диска обнаруживаются сосудистые структуры и чувствительные нервные волокна, что усиливает клинические проявления.

Таким образом, морфология дисков у молодых пациентов с грыжами различается по отделам позвоночника: от минимальных изменений в грудном сегменте до тяжёлой деструкции в поясничном. Это требует индивидуального подхода к диагностике и лечению в зависимости от локализации патологического процесса.

Список литературы:

1. Саймон Х. М., Ли Дж. С. Морфологические изменения межпозвонкового диска в процессе роста: МРТ-анализ у детей и подростков // *Pediatric Radiology*. – 2024. – Т. 54, №2. – С. 250–258.
2. Сальвини Дж., Мариани Ф. Дегенеративные изменения позвоночного столба: от анатомии к визуализации и функциональной оценке // *Journal of Personalized Medicine*. – 2022. – Т. 12, №11. – Ст. 1810.
3. Ковальская Н. В., Бондаренко С. И. Морфология межпозвоночных дисков при дегенерации: обзор литературы // *Медицина и морфология*. – 2023. – №4. – С. 65–72.
4. Фишер Дж., Пастернак А. Эмбриональное развитие и клеточный состав межпозвоночного диска: современные представления // *European Spine Journal*. – 2015. – Т. 24, №8. – С. 1501–1511.
5. Пак А., Руденко В. А., Иванова И. Ю. Морфометрический анализ межпозвоночных дисков: сравнение ручных и компьютерных методов // *Biomedical Engineering*. – 2024. – Т. 11, №5. – С. 320–328.
6. Шульц Т. Дж., Карлсон К. Морфология шейных межпозвонковых дисков у молодых и пожилых приматов // *Spine*. – 2000. – Т. 25, №11. – С. 1301–1308.
7. Ли Х., Ян С. Морфологические особенности паравerteбральных мышц у молодых пациентов с грыжами межпозвоночных дисков // *Clinical Spine Surgery*. – 2023. – Т. 36, №3. – С. 215–222.
8. Гордеев И. И., Кузьмина Т. П. Современные подходы к изучению межпозвоночных грыж у лиц молодого возраста // *Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова*. – 2022. – №1. – С. 45–50.

Для цитирования: Азимов У.М., Наврузов Р.Р. Морфологические аспекты изучения межпозвонковых дисков различных отделов позвоночного столба при грыжах у молодых пациентов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 910–914. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19725998>